

DETERMINACIÓN DE UN MODELO DE BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO POST PANDEMIA EN UNA POBLACIÓN UNIVERSITARIA PÚBLICA DE ECUADOR

Determination of a post-pandemic university student well-being model in a public university population in Ecuador

Francisco Roberto Silva VeraUniversidad de Guayaquil, Ecuador.
 <https://orcid.org/0000-0003-3320-2875>**Jannina Alexandra Montalván**Universidad de Guayaquil, Ecuador.
jannina.montalvanes@ug.edu.ec
 <https://orcid.org/0000-0001-5655-5273>**María del Pilar Viteri Vera**Universidad de Guayaquil, Ecuador.
maria.viterive@ug.edu.ec
 <https://orcid.org/0000-0002-3520-9424>**Ana Isabel Peñafiel Toral**Universidad de Guayaquil, Ecuador.
 <https://orcid.org/0000-0002-3664-302X>

Este trabajo está depositado en Zenodo:

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13684082>**RESUMEN**

A la luz del impacto cultural que tuvo la pandemia en las relaciones académicas universitarias, se propone a) revisar el concepto de Bienestar Estudiantil y b) proponer las bases de un modelo de políticas, centrado en la teoría de la comunicación de la Escuela de Palo Alto. Luego de analizar el impacto declarado de la pandemia en la idea de satisfacción y salud laboral, este modelo propone consolidar la importancia de la comunicación transversal en todas las esferas de la condición humana como eje de la sinergia de la política que se intenta construir. Para ello, se utilizó la teoría de Bienestar Psicológico de Ryff y se realizó un estudio de análisis de discurso (lexicométrico) basado en entrevistas abiertas a lo largo de varias unidades académicas de la Universidad con más estudiantes inscritos del Ecuador. El indicador, aunque se reconoce su precariedad ponderativa, fue percepción/declaración de satisfacción. Se determinó a) la ambigüedad conceptual que aun prevalece en el mandato constitucional ecuatoriano sobre el bienestar estudiantil, b) la necesidad de construir el concepto desde un eje psicosocial basado a la comunicación entre esferas, c) los riesgos que significaría entender el bienestar estudiantil como servicios formales, sin una estrategia dirigida a salud mental y la comunicación.

Palabras claves: Educación, bienestar estudiantil, comunicación, Ecuador, pandemia.

ABSTRACT

In light of the cultural impact that the pandemic had on university academic relations, we proposed to a) review the concept of Student Wellbeing [Bienestar Estudiantil, in Spanish, according to the Ecuadorian Constitution], and b) propose the bases of a policy model, focused on the communication theory of the Palo Alto School. After analyzing the declared impact of the pandemic on the idea of mental health and satisfaction, this model proposes to consolidate the importance of transversal communication in all spheres of the human condition as the axis of the synergy of the constitutional policy. For this, we used Ryff's theory of Psychological Wellbeing, and a discourse analysis (lexicometric) study, based on open interviews throughout several academic units of the University with more enrolled students from Ecuador. The indicator, although its precarious weighting is recognized, was perception/declaration of satisfaction. We determined a) the conceptual ambiguity that still prevails in the Ecuadorian constitutional mandate on student Wellbeing, b) the need to build the concept from a psychosocial axis based on communication between spheres, c) the risks that it would mean to understand student Wellbeing as formal services, without a strategy aimed at mental health and communication.

Keywords: Education, student welfare, communication, Ecuador, pandemic.

RECIBIDO: 04/11/2023

ACEPTADO: 24/03/2024

INTRODUCCIÓN

La noción de bienestar estudiantil

En la noción de Bienestar Estudiantil no es posible identificar una base científica, ni en la psicología, en la psico-pedagogía, o en disciplinas similares. Por eso, quizás, su conceptualización ha sido huidiza y son precarias las formulaciones rigurosas sobre su carácter. Sin embargo, sí es posible su construcción desde el ámbito de la estrategia de mercado y las políticas públicas.

Por ello, es posible encontrar cierta estabilidad conceptual cuando se trata de identificar el concepto con la competitividad universitaria en una oferta académica abundante y confusa. Como argumentan Al Hadad, Taleb y Badran (2018), aumentaría la percepción de bienestar/satisfacción estudiantil al aumentar los recursos de apariencia y disponibilidad de materiales, para mostrar mayor competitividad:

"Los investigadores sugieren mejorar el aspecto físico de los edificios, aulas, instalaciones, dotar de más equipamiento didáctico y todos esos materiales tangibles que puedan mejorar el proceso educativo y la satisfacción de los estudiantes en consecuencia!"

Por otro lado, también está el ámbito de las políticas públicas, asociadas a la expansión del espacio público político, como se establece en las normativas internacionales y locales. En este sentido, se encuentran ciertas estabilidades conceptuales derivadas de la noción misma de Derecho a la Educación, asociables a las presiones de importantes movimientos estudiantiles durante décadas. Arias y Lastra (2019) describen con precisión el proceso histórico que resultó de los movimientos garantistas para

el caso argentino, un país con una notable tradición populista:

"La expansión cuantitativa que se produjo a nivel global en el acceso a la Educación Superior desde fines de siglo XX en adelante, ha generado un importante número de políticas institucionales orientadas a promover dispositivos y estrategias tendientes a mejorar las condiciones para el logro de una efectiva democratización (...) En el transcurso del siglo XX se fue produciendo una suerte de masificación de la educación universitaria. La tasa bruta de matrícula (TBM), a nivel mundial, pasó de 13 millones de estudiantes universitarios en 1960 a 132 millones en el 2004 (López Segre, 2007). Con respecto a los países en vías de desarrollo, en la región latinoamericana y del Caribe, el sistema incluye actualmente cerca de 20 millones de estudiantes universitarios, 10.000 instituciones y 60.000 programas. (Ferreira et al., 2017, p.2)."

Dando así contexto al Bienestar estudiantil:

"Para poner coto a esta problemática de la igualdad formal y la igualdad real, se proponen programas que toman distintas denominaciones como las políticas de discriminación positiva, compensación, acciones afirmativas o políticas de inclusión, etc. En Argentina, se han desarrollado varias en lo que se ha dado en llamar políticas de bienestar estudiantil", que comprenden becas universitarias, mentorías, comedores universitarios, políticas de sanidad y otros dispositivos para asistir al estudiantado universitario "no tradicional". En otros trabajos se han estudiado las becas orientadas hacia distintas realidades (Chiroleu, 2009a y 2009b; Lastra y Mihal, 2016)." (Arias & Lastra, 2019)

Esta noción es más similar a la noción constitucional ecuatoriana, la cual ha dado forma a la participación de los educandos en la comunidad universitaria de este país, por lo que es central para este artículo. Por ello, se tratará el concepto como una prerrogativa de las políticas públicas ecuatorianas inspirada en la idea de Buen Vivir y, en última instancia, en el Derecho Humano a la educación.

La Ley Orgánica de Educación Superior, en sus siglas: LOES, emanada por la Asamblea Nacional del Ecuador (2019) contempla, en su artículo 86:

1 Traducido del original: "The researchers suggest improving the physical appearance of buildings, classrooms, facilities, provide more teaching equipment and all these tangible materials that can enhance the educational process and the satisfaction of students accordingly"

2 Subrayado nuestro

"Las instituciones de educación superior mantendrán una unidad administrativa de Bienestar Estudiantil destinada a promover la orientación vocacional y profesional, facilitar la obtención de créditos, estímulos, ayudas económicas y becas, y ofrecer los servicios asistenciales que se determinen en las normativas de cada institución. Esta unidad, además, se encargará de promover un ambiente de respeto a los derechos y a la integridad física, psicológica y sexual de las y los estudiantes, en un ambiente libre de violencia, y brindará asistencia a quienes demanden por violaciones de estos derechos (...)"

Esta norma explica porqué en casi todas las universidades de ese país se menciona o se articula institucionalmente la noción de Bienestar Estudiantil. Sin embargo, dado que existen divergencias en sus conceptualizaciones, este artículo considera que tales divergencias crean una oportunidad para ordenar las prioridades y el sentido de la política.

Estructura argumental

Con el objetivo de revisar las bases conceptuales de la noción de Bienestar Estudiantil en la práctica institucional, esta investigación desarrolló un sondeo mediante entrevistas lexicométrico, proveniente del método "análisis del discurso" (Atlas.ti, 2024). La intención de esto es determinar lo que la gente percibe y espera de la idea de Bienestar Estudiantil a la luz del impacto generado por los años pandémicos. Se estima que la ausencia de relaciones académicas presenciales han permitido apreciar valores de la calidad académica y comunitaria que son importantes en la noción construida en estudiantes y docentes sobre lo que debería ser el Bienestar Estudiantil. Con los resultados, se creó un sistema de valores prioritarios, asociables la semántica preponderante en los discursos. Posteriormente, se analizan los resultados a la luz de teorías de la comunicación y de ello, se propone un reordenamiento de las prioridades sobre las cuales es posible definir un modelo estandarizado de lo que debe atender el Bienestar Estudiantil.

MÉTODO DE ENTREVISTAS LEXICOMÉTRICAS

Población, muestra y procedimiento

El universo de este estudio de investigación está integrado por los estudiantes de la Universidad de Guayaquil y que de acuerdo con la información proporcionada es de 67040 estudiantes.

El método parte de un análisis descriptivo unidimensional (análisis lexicométrico) con el objetivo de obtener un vocabulario y una nube de palabras frecuentes que representa el contexto del lenguaje y un análisis descriptivo multidimensional que representa gráficamente las similitudes y asociaciones que existen entre las palabras (unidades léxicas) y las expresiones conceptuales incluidas dentro del corpus (Césari, 2007; Atlas.ti, 2024)

Este procedimiento se llevó a cabo utilizando el software Atlas.ti siguiendo las que nos ayudó a identificar palabras distintas cuya frecuencia era igual o mayor a tres, hasta crear una nube con las palabras más representativas dentro del corpus. Cabe destacar que en la construcción del vocabulario a partir del corpus se homogenizaron y sustituyeron con palabras equivalentes.

La muestra objeto del presente estudio está compuesta por un total de 360 estudiantes de la Universidad de Guayaquil de los cuales el 76% son mujeres y el 24% son hombres.

Resultados cuantitativos y análisis

En función de la Facultad tenemos la siguiente segmentación evidenciada en la tabla 1

Tabla 1: Muestra de estudiantes por Facultades

Unidades Académicas	Frecuencia	Porcentaje
Ciencias Administrativas	138	38%
Ciencias Médicas	10	3%
Ciencias Psicológicas	81	23%
Ciencias Químicas	27	8%
Comunicación Social	11	3%
Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación	93	26%
Total general	360	100%

Para recoger la información del estudio, se combinaron técnicas cuantitativas y cualitativas llevándose las siguientes acciones:

Se administraron cuestionarios en Facultades representativas de la Universidad diferenciándose entre ellas en pertenecer a diferentes ciencias, entre ellas la de Filosofía con 93 estudiantes; Ciencias administrativas con 138 estudiantes; Ciencias Psicológicas con 81 estudiantes; Ciencias Químicas con 27 estudiantes; Ciencias médicas con 10 estudiantes.

Las variables que se consideraron en este estudio son:

- Significado de Bienestar de estudiante before/after pandemia COVID 19;
- Qué es Bienestar Estudiantil;
- Si usted Fuera la máxima autoridad de la Universidad y tuviera los recursos suficientes, qué haría en primer lugar para que haya Bienestar Estudiantil;
- Si usted Fuera la máxima autoridad de la Universidad y tuviera los recursos suficientes, que haría en segundo lugar para que haya Bienestar Estudiantil;
- Si usted Fuera la máxima autoridad de la Universidad qué haría para que haya Bienestar Estudiantil en la Modalidad Virtual;
- Qué aspectos del bienestar percibido por las clases presenciales no se dan en la virtualidad;

- Qué aspectos favorables de la modalidad virtual quisiera usted que no se pierda en la presencialidad;
- Qué requiere del docente para que usted pueda tener Bienestar estudiantil en las clases presenciales. ;
- Qué requiere del docente para que usted pueda tener Bienestar estudiantil en las clases virtuales

Se cruzaron los datos entre las variables

Dependiente: Concepto de Bienestar, Bienestar Estudiantil/Independiente: Relación con la post pandemia.

Se formuló la hipótesis de que los estudiantes encuestados apreciaron cambios en la noción de bienestar luego de haber vivido la pandemia aplicándose el CHI Cuadrado para determinar el nivel de independencia entre las variables, en otras palabras para poder identificar si existe o no relación entre las variables (Tinoco, 2008).

RESULTADOS

Análisis lexicométrico de las preguntas abiertas. -

1.- Escriba su propia opinión de lo que es Bienestar, Bienestar Estudiantil para usted, luego de la pandemia

Tabla 1. Frecuencia y porcentaje de las respuestas obtenidas

En la nube de palabra el compañerismo, la interacción presencial la comunicación dinámica la constituye el primer nivel con el 35% del total del corpus reducido mostrando una marcada diferencia entre la virtualidad y la presencialidad.

En un segundo nivel se hace referencia a que en la presencialidad se aprende y se comparte ideas, conocimiento, y les permiten realizar actividades que no lo pueden realizar en la virtualidad. Lo anterior corresponde al 11% del total del corpus reducido.

En un tercer nivel se encuentra la inseguridad que se manifiesta en la presencialidad correspondiente al 3% del total del corpus reducido.

En un cuarto nivel se hace referencia a la mayor empatía, mayor escucha y confianza que existe con el docente correspondiente al 2% del corpus reducido.

8.- Qué requiere del docente para que usted pueda tener Bienestar estudiantil en las clases presenciales.

Tabla 8. Frecuencia y porcentaje de las respuestas obtenidas

Palabra	Frecuencia	Porcentaje
estudiante	88	15%
clase - aula	77	13%
docente	53	9%
empatía - empático	51	9%
comprender - comprensible - comprensión	27	5%
comunicación	19	3%
flexibilidad - flexible	19	3%
amabilidad - amable	15	3%
apoyar - brindar	15	3%

horario	15	3%
entender	13	2%
aprender aprendizaje	12	2%
enseñanza	12	2%
interacción - interactivo - interactuar	12	2%
paciencia	12	2%
ayudar	11	2%
bienestar	11	2%
seguridad - seguro	10	2%
atención	9	2%
puntualidad - puntual	9	2%
información	7	1%
escuchar	6	1%
método	6	1%
estricto	6	1%
académico	5	1%
confianza	5	1%
formar	5	1%
impartir	5	1%
recurso	5	1%
actividad	4	1%
disponibilidad	4	1%
fomentar	4	1%
guiar	4	1%
preocupación	4	1%
actitud	3	1%
compromiso	3	1%
emocional	3	1%
inclusivo	3	1%
tecnológico	3	1%
TOTAL	575	100%

Figura 8. Nubes de palabras más frecuentes.

En la nube de palabra la posibilidad de que el docente mantenga una interacción con enfoque holístico y empático hacia sus estudiantes siendo amables con ellos constituye el 12% del total del corpus reducido.

En un segundo nivel se hace referencia a que el docente deba de mejorar los métodos de enseñanza y aprendizaje, además que sea puntual, que esté dispuesto a ayudar y que sea flexible. Lo anterior corresponde al 8% del total del corpus reducido.

En un cuarto nivel se hace referencia mejorar los métodos de enseñanza y la interacción con los estudiantes. Lo anterior corresponde al 3% del total del corpus reducido.

En un tercer nivel se encuentra la posibilidad de que sean más estrictos en las calificaciones de las tareas ya que según ellos no existe equidad en las calificaciones. Lo anterior corresponde al 1% del total del corpus reducido.

9.- Qué requiere del docente para que usted pueda tener Bienestar estudiantil en las clases virtuales

Tabla 9. Frecuencia y porcentaje de las respuestas obtenidas

Palabra	Frecuencia	Porcentaje
clase	67	13%
estudiante	65	12%
empatía	46	9%

tecnología - tecnológico - internet - virtual - zoom	43	8%
docente - profesor	45	8%
comprensivo - comprensión	28	5%
comunicación	20	4%
enseñanza - enseñar	17	3%
respetar	17	3%
tiempo	16	3%
explicar	12	2%
aprender - aprendizaje	11	2%
atención	11	2%
interacción - interactivo	11	2%
actividad	10	2%
ayudar	10	2%
dinámico	10	2%
puntualidad	10	2%
bienestar	9	2%
paciencia	9	2%
flexibilidad	7	1%
responder	7	1%
conocimiento	5	1%
participación	5	1%
método	5	1%
actitud	4	1%
horario	4	1%
modalidad	4	1%
responsabilidad	4	1%
aburrir	3	1%
activo	3	1%
amabilidad	3	1%
charlar	3	1%
explicación - explicar	3	1%

un 28,6% de la Facultad de Medicina, seguida de un 18,4% de la Facultad de Psicología y un 18,2% de la Facultad de Ciencias Químicas.

La Comodidad como sinónimo de Bienestar son manifestadas por un 12,4% de la Facultad de Ciencias Administrativas, seguida de un 9,1% de la Facultad de Ciencias Químicas y un 8,8% de la Facultad de Psicología.

El preocuparse por los demás como sinónimo de Bienestar son manifestadas por un 15,4% de la Facultad de Comunicación Social, seguido de un 9,8% de la Facultad de Ciencias Administrativas, y un 7,7% de la Facultad de Filosofía.

La seguridad como sinónimo de Bienestar son manifestadas por un 30,8% de la Facultad de Ciencias de Comunicación Social, seguido del 6,1% por parte de la Facultad de Ciencias Químicas y un 5,9% por parte de la facultad de Ciencias Administrativas.

Tener un estado de equilibrio y armonía como sinónimo de Bienestar son manifestadas por el 12,1% de parte de los estudiantes de Ciencias Química seguidos por un 6,1% de la Facultad de Psicología y un 5,2% por parte de Ciencias Administrativas.

El obtener las necesidades básicas como sinónimo de Bienestar son manifestadas por un 7,1% de la Facultad de Ciencias Médicas seguida de un 5,8% de la facultad de Filosofía y un 5,3% de la Facultad de Ciencias Psicológicas

El obtener los mejores servicios por parte de la Universidad como sinónimo de Bienestar son manifestadas por un 4,6% de la Facultad de Ciencias Administrativas y 0,9% de parte de la Facultad de Ciencias Psicológicas.

El tener una economía estable como sinónimo de Bienestar son manifestadas por un 3,5% de la

Facultad de Ciencias Psicológicas seguido del 2,9% por parte de la Facultad de Filosofía y 0,7 por parte de la Facultad de Ciencias Administrativas.

La espiritualidad como sinónimo de Bienestar son manifestadas por el 7,7% de la Facultad de Comunicación Social, seguido por un 3% por parte de la Facultad de Ciencias Químicas y 2,9% por estudiantes de la Facultad de Filosofía.

El tener un equilibrio entre el estrés y la relajación como sinónimo de Bienestar son manifestada por un 3% de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Químicas, seguido del 1,8% de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Psicológicas.

El tener felicidad como sinónimo de Bienestar son manifestadas por los estudiantes de la Facultad de Ciencias Médicas, 0,9% por la Facultad de ciencias Psicológicas y un 0,7% por los estudiantes de la Facultad de Ciencias administrativas.

La virtualidad en la educación como sinónimo de Bienestar son manifestadas por el 1% de estudiantes de la Facultad de Filosofía.

Tabla 12. Tabla de contingencia Significado de Bienestar VS Facultad.

		Facultad que pertenece el estudiante						Total	
		Ciencias Administrativas	Ciencias Médicas	Ciencias Psicológicas	Ciencias Químicas	Comunicación Social	Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación		
Categorías de Significado de Bienestar	Estar Bien	Recuento	46	2	19	7	1	42	117
		%	30,1%	14,3%	16,7%	21,2%	7,7%	40,4%	27,1%
	Salud Física	Recuento	18	4	29	6	2	10	69
		%	11,8%	28,6%	25,4%	18,2%	15,4%	9,6%	16,0%
	Salud mental	Recuento	15	4	21	6	2	10	58
		%	9,8%	28,6%	18,4%	18,2%	15,4%	9,6%	13,5%
	Comodidad	Recuento	19	1	10	3	1	7	41
		%	12,4%	7,1%	8,8%	9,1%	7,7%	6,7%	9,5%
	Preocuparse por los demás	Recuento	15	0	5	0	2	8	30
		%	9,8%	0,0%	4,4%	0,0%	15,4%	7,7%	7,0%
	Sentir seguridad	Recuento	9	0	6	2	4	4	25
		%	5,9%	0,0%	5,3%	6,1%	30,8%	3,8%	5,8%
	Otros	Recuento	8	1	2	3	0	8	22
		%	5,2%	7,1%	1,8%	9,1%	0,0%	7,7%	5,1%
	Tener un estado de equilibrio y armonía en todos los aspectos de la vida	Recuento	8	0	7	4	0	2	21
		%	5,2%	0,0%	6,1%	12,1%	0,0%	1,9%	4,9%
	Obtener mis necesidades básicas	Recuento	2	1	6	0	0	6	15
		%	1,3%	7,1%	5,3%	0,0%	0,0%	5,8%	3,5%
	Obtener los mejores servicios por parte de la universidad	Recuento	7	0	1	0	0	0	8
		%	4,6%	0,0%	0,9%	0,0%	0,0%	0,0%	1,9%
	Tener una economía estable	Recuento	1	0	4	0	0	3	8
%		0,7%	0,0%	3,5%	0,0%	0,0%	2,9%	1,9%	
Espiritualidad	Recuento	0	0	1	1	1	3	6	
	%	0,0%	0,0%	9%	3,0%	7,7%	2,9%	1,4%	
No contesta	Recuento	4	0	0	0	0	0	4	
	%	2,6%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	9%	
Equilibrio entre estrés y relajación	Recuento	0	0	2	1	0	0	3	
	%	0,0%	0,0%	1,8%	3,0%	0,0%	0,0%	7%	
Felicidad	Recuento	1	1	1	0	0	0	3	
	%	0,7%	7,1%	0,9%	0,0%	0,0%	0,0%	7%	
Virtudalidad en la educación	Recuento	0	0	0	0	0	0	1	
	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	1,0%	2%	
Total	Recuento	153	14	114	33	13	104	431	
	%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

El departamento de bienestar estudiantil es percibido para los estudiantes como el encargado de garantizar apoyo, seguridad y comodidad en su entorno académico. Se debe preocupar por su salud física, pero dentro de ésta, la mental y emocional, buscando satisfacer todas sus necesidades para su desarrollo integral.

Es de remarcar que algunos estudiantes extrañaron la interacción y la socialización con sus compañeros y docentes de las clases presenciales, así como las dinámicas y la comunicación, que percibieron más efectiva. También añoraron poder participar en eventos y actividades organizadas por las diferentes carreras.

Aunque reconocen que la virtualidad tiene ventajas, como la seguridad

y la flexibilidad de horarios, sienten que se aprende mejor y se aprovecha más el tiempo en las clases presenciales. Además, destacaron que la relación social y la interacción en persona son diferentes a las virtuales y son, en general, mejores.

En general, los estudiantes desean una mejor comunicación y atención por parte de los docentes, así como espacios y actividades que promuevan la interacción y la sociabilidad.

Como máxima autoridad de la Universidad, como segunda opción debe remarcarse que las medidas serían: creación de espacios de recreación, apoyo económico para estudiantes de bajos recursos, talleres sobre violencia y discriminación, capacitación de docentes, transporte seguro, becas y seguros médicos, actividades

extracurriculares, proyección de películas y eventos culturales, mejoras en las instalaciones, encuestas de satisfacción, promoción de emprendimiento, atención médica y deporte. Hay una asociación interesante entre motorizar la participación estudiantil y promover la responsabilidad social.

Las acciones propuestas para promover el bienestar estudiantil en la modalidad virtual incluyen brindar más flexibilidad, apoyar a los estudiantes de bajos recursos con equipo tecnológico e internet, mejorar las plataformas virtuales, fomentar la empatía de los profesores, ofrecer becas y ayuda económica, capacitar a los profesores, proporcionar servicios de atención psicológica, facilitar el acceso a clases de computación e inglés, promover clases más interactivas, incentivar la participación estudiantil y garantizar una conexión segura en las clases en línea.

Los estudiantes perciben que los docentes pueden contribuir al bienestar estudiantil en las clases presenciales adoptando un enfoque holístico y empático hacia sus estudiantes. Algunas características y acciones clave que pueden adoptar son: mostrar empatía y comprensión hacia las necesidades y desafíos individuales de los estudiantes, crear un ambiente inclusivo y respetuoso, brindar una comunicación clara y efectiva, tener clases prácticas y dinámicas, tener un perfil psicológico equilibrado, utilizar recursos tecnológicos, evitar enviar proyectos finales, ser tolerantes y amables, brindar atención y apoyo a los estudiantes. También es importante mejorar los métodos de enseñanza y la interacción con los estudiantes, proporcionar instrucciones claras y detalladas, ser flexibles y comprensivos. Los alumnos solicitan que los docentes sean amables, comprensivos y pacientes al explicar los temas. También desean que las clases sean dinámicas y que se respete su opinión. En cuanto a la comunicación, los estudiantes piden claridad

en las instrucciones cumpliéndose los tiempos de entrega de tareas es decir ser más estrictos en poner las notas. Además, solicitan que se les brinde apoyo psicológico y que se promueva un ambiente seguro y acogedor en el aula. También valoran la preparación y dominio del tema por parte del docente, así como la puntualidad y los buenos modales. En resumen, los estudiantes necesitan que se les trate con respeto, comprensión y empatía, y que se fomente la interacción social y el desarrollo académico.

Es fundamental indicar que existe un pedido de que haya una plataforma en línea dedicada al bienestar estudiantil, proporcionando recursos, artículos, videos y herramientas interactivas sobre salud mental, estrategias de estudio y manejo del estrés. Desean la creación de cursos totalmente gratis sobre materias optativas (yoga, baile, ejercicio, lectura, música).

En el primer nivel de la nube de palabras, los estudiantes solicitan que los docentes sean más empáticos y comprensivos con los ellos constituyendo el 14% del total del corpus reducido.

En un segundo nivel solicitan el uso de más herramientas tecnológica por parte del docente para la enseñanza. Lo anterior corresponde al 8% del total del corpus reducido.

En un tercer nivel se hace referencia a que el docente deba de dar la clase de forma clara comunicando y enseñando bien y para ello deberá de mejorar los métodos de enseñanza.

En un cuarto nivel se hace referencia a la puntualidad, paciencia y flexibilidad que debe de tener el docente.

El impacto pandémico llevó a los estudiantes a pedir que los docentes sean flexibles, empáticos y comprensivos en las clases virtuales. También esperan clases claras, con ejemplos y metodologías didácticas, respeto a los horarios asincrónicos y promoción

de la interacción. Los docentes deben proporcionar herramientas y acceso a las clases grabadas. Los estudiantes esperan una comunicación clara, adaptación a las necesidades individuales, uso adecuado de la tecnología, apoyo y ayuda cuando sea necesario, respeto y justicia, conocimiento de las plataformas virtuales y promoción de la participación. También esperan disponibilidad para resolver dudas, paciencia y dedicación, y pasión por enseñar. Los estudiantes valoran el apoyo, la convivencia, la comunicación respetuosa, las clases dinámicas e interesantes, la puntualidad y el trato respetuoso.

Finalmente no existió una correlación negativa entre el concepto de bienestar de las diferentes ciencias representadas por las Facultades seleccionadas y el concepto de Bienestar. Varianza que se comprobó con la prueba JI Cuadrada, con un p-value de 0,000 menor al nivel de significancia escogido 0,05.

Bases para un nuevo modelo de Bienestar Estudiantil

La palabra bienestar es un constructo que tiene varias dimensiones: un componente psicológico subjetivo definido como “un indicador de la salud psíquica individual y colectiva en distintos contextos de aprendizaje y desarrollo psicológico” (Vielma Rangel & Alonso, 2010), y un componente subjetivo relacionado al concepto de felicidad, el cual elude a un juicio cognitivo global (satisfacción) a largo plazo respecto a su vida (Ryan & Deci, 2001; Chitgian-Urzúa, 2013).

El bienestar se encuentra íntimamente relacionado con la salud, a definirse como “un estado de completo bienestar físico, mental, social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades” (OMS, 2023). Para el año de 1962 la federación Mundial para la salud mental toma en cuenta que las condiciones existentes del

entorno influyen en el bienestar proclamando a la salud mental como “el mejor estado posible dentro de las condiciones existentes” (Arceo Escalante y otros, 2006). Más recientemente, la OMS en el año 2001 propone la salud mental como “un estado de bienestar en la cual el individuo se da cuenta de sus propias aptitudes, puede afrontar las presiones normales de la vida, puede trabajar productiva, fructíferamente y es capaz de hacer una contribución a su comunidad” (OMS, 2023).

Estas bases gnoseológicas se muestran en consonancia con los resultados del sondeo lexicométrico presentado en este artículo, por cuanto el impacto de la pandemia parece haber subrayado la importancia de los procesos de comunicación, la empatía, la calidad de la presencialidad sobre la virtualidad, herramientas interactivas sobre salud mental, claridad en las instrucciones, apoyo psicológico y “que se promueva un ambiente seguro y acogedor en el aula”. También fueron enfáticos en recuperar las virtudes de la interacción y la socialización con sus compañeros y docentes de las clases presenciales, “así como las dinámicas y la comunicación, que percibieron más efectivas”.

Estos valores parecen hablar con mucho más fuerza que los valores relativos a la apariencia y a los insumos materiales de apoyo a la actividad académica, que estuvieron relacionados con la satisfacción y bienestar de los estudiantes, que el modelo de competencia de mercado analizó en Jordania (Al Hadad, Taleb & Badran, 2018). También enfatiza claramente sobre algunos de los valores establecidos en la LOES, por cuanto ésta entiende el Bienestar Estudiantil como un sistema de asistencia o ayudas al estudiante, pero no estrictamente como un puente que mejore las condiciones de comunicación del estudiante con el docente, con los demás estudiantes, consigo mismo, y

su propia estructura de apoyos, como la familia.

Lo que revela el sondeo es que es crucial la variable "comunicación" para construir el servicio de asistencia, lo que implica retroactividad, interacción, sistemas amigables, espacios de escuchas y de desarrollo de relaciones cálidas, como la amistad y la cordialidad.

En tal sentido, se incorporan algunas ideas tomadas de la teoría de la comunicación, en la consolidación del tejido social, tal como plantean autores como Ryff, Habermas y la Escuela de Palo Alto.

Aportes de la teoría de la comunicación al modelo de Bienestar Estudiantil

Ryff y Bronfenbrenner

Existen, además del ambiente, otras causas multifactoriales que modifican el bienestar que pueden interferir en una persona, entre ellos el estrés asociado a un estilo de vida menos saludable, al trabajo exagerado inducido o auto inducido, problemas personales y que, al no ser administrados correctamente, generaran **stress** disminuyendo el bienestar. Por todo lo anterior es importante fomentar la inteligencia emocional que permite administrar de mejor manera las emociones evitando caer en adicciones al tabaco, alcohol, mala alimentación, entre otros.

El cerebro genera una representación interna del mundo exterior, lo que percibimos habla todo de nosotros mismos, cuando el ser humano deja la mente a la deriva supone para nuestro cerebro un gran consumo de energía lo que no permite al estudiante tener un aprendizaje significativo.

En las clases los alumnos experimentan diferentes niveles de ansiedad reduciendo su calidad de aprendizaje ya que disminuyen la capacidad de atención y la concentración (Mogg

& Bradley, 2016, pág. 95). La concentración y la capacidad de atención es corroborado por los psicólogos Matthew A. Killingsworth y Daniel T. Gilbert de la Universidad de Harvard quienes indican que las personas pasan aproximadamente el 46.9% de sus horas de vigilia pensando en algo que no tiene nada que ver con lo que está haciendo, haciéndolos infelices (Bradt, 2010).

Lo anterior se ha podido evidenciar en las clases virtuales observándose estudiantes que dejan la mente a la deriva en un estado de piloto automático, huyendo del momento presente, evidenciando una falta de bienestar.

Existen muchos modelos de bienestar, de los cuales nos acogemos al modelo multidimensional de seis dimensiones denominado bienestar psicológico (Ryff, 1989) por cuanto incorpora los desafíos que enfrentan los individuos en sus intentos por funcionar plenamente y realizar sus potencialidades. El modelo se centra en seis ejes: Autonomía, Autoaceptación, Propósito de vida, Relaciones positivas con otros, Dominio del entorno, Crecimiento personal (Keyes, 2006).

Otros modelos, como el de Mireles y García (2022), se alejan del ámbito intersubjetivo para describir la eficiencia de las interacciones materiales, por lo que describen algunas perspectivas para evaluar los niveles de satisfacción estudiantil: bienestar de tipo psicológico, laboral y de tipo consumidor. Cuando se afecta una de esas perspectivas se presentaría un sentido de insatisfacción en el estudiante. Pero este modelo se aleja de la construcción lexicométrica surgida del sondeo, que se centra más en la intersubjetividad de la comunicación e, incluso, demanda calidez de las relaciones, por lo que esta investigación se decanta más por el modelo de Ryff.

Ahora, resulta necesario entender los ámbitos donde debe desarrollarse esta comunicación, para poder

incorporar una nación fundamental en la formulación de las políticas de Bienestar Estudiantil, la noción de transversalidad.

Para ello es importante poner en contexto la noción de bienestar en los ámbitos de comunicación, donde personas reales se encargan de sostener los mundos de vida. Las condiciones existentes de la comunicación, deben reflejar a los distintos grupos sociales que influyen en la vida del estudiante, pudiendo afectar su forma de pensar, sus emociones e incluso, promoviendo cambios culturales. El modelo del desarrollo humano de Bronfenbrenner, en este sentido, contempla 5 ambientes causantes del desenvolvimiento humano y su interacción con el medio ambiente siendo estos el Microsistema, Mesosistema, Exosistema, Macrosistema, y Cronosistema.

Según (Balica, 2023) a nivel macro, el bienestar está constituido por cuatro elementos fundamentales, estrechamente relacionados influyendo uno del otro: sentirse bien, desenvolverse bien, sentirse realizado y estar satisfecho con la vida, que formaría en un principio la primera etapa para poder medir el bienestar.

Figura 10. Bienestar según (Balica, 2023).

Tomado de (Balica, 2023)

Cabe destacar que el bienestar según el diccionario de la Real Academia Española tiene varios sinónimos

entre ellos la comodidad, confort, satisfacción, placer, calma, serenidad y tranquilidad.

La satisfacción es el estado placentero que tiene la o el individuo al sentir cubiertas sus expectativas; en el ámbito estudiantil refiere al nivel de bienestar que las y los estudiantes perciben al cubrir sus expectativas y necesidades académicas. (Mireles Vázquez & García García, 2022), el mismo autor hace mención a que la satisfacción es un sentimiento de bienestar que es percibido por los individuos durante la elaboración de algún proceso.

El Bienestar genera motivación en el estudiante y este a su vez tendrá un mayor rendimiento y satisfacción personal (Mireles Vázquez y García García, 2022; Marrone & Hutz, 2019; Vergara-Morales y otros, 2019).

El sentido de conexión con los demás juega un papel fundamental ya sea con la familia, organizaciones que generan un sentido de bienestar al comprobar un sentido de conexión con los demás. El ambiente puede influir en el bienestar tal como lo menciona la Teoría Ecológica de Bronfenbrenner a partir de un sistema ambiental basado en el desarrollo de los individuos a través de los diferentes ambientes en los que se mueve y que influyen consecuentemente en sus cambios y desarrollo cognitivo, moral y relacional siendo estos: Microsistema, Mesosistema, Exosistema, Macrosistema.

La interacción del microsistema se refiere a la influencia que la familia y/o la institución educativa puedan ejercer sobre el estudiante, siendo el docente el representante directo de la institución educativa, éste debe de tener el conocimiento de lo que requiere el alumno para tener bienestar.

La autoaceptación se refiere a una evaluación positiva presente y pasada (Rodríguez & Berrios, 2012); evaluación positiva de uno mismo y la propia vida pasada. (Osorio Guzmán &

Prado Romero, 2022), la autonomía al sentido de autodeterminación (Rodríguez & Berrios, 2012; Osorio Guzmán & Prado Romero, 2022). La teoría del desarrollo psicosocial de Erikson señala que cuando los docentes o padres ejercen demasiado control, no se fomentará que los menores se valgan por sí mismos, sin embargo, si se ejerce poco control, esto serán controladores. (Mendoza-Nápoles & Maldonado Santos, 2019); el crecimiento personal al sentido de crecimiento y desarrollo como persona (Rodríguez & Berrios, 2012; Osorio Guzmán & Prado Romero, 2022); El propósito de vida a creer que la vida tiene significado propio (Rodríguez & Berrios, 2012); relaciones positivas con otros refiriéndose al hecho de poseer o desarrollar relaciones de calidad con otros y él (Rodríguez & Berrios, 2012); Dominio del entorno al de la capacidad de manejarse efectivamente en el ambiente que le rodea. (Rodríguez & Berrios, 2012).

Producto de la pandemia, los estudiantes quedaron impactados por la crisis que debieron de superar ya que, además de tener que ambientarse a una modalidad virtual, tuvieron que asumir el cuidado de su salud y el de su familia, sumado al hecho de tener que conseguir un trabajo lo más inmediatamente después de la pandemia. Esto se produjo en un contexto de aislamiento y ausencia de transversalidad en la comunicación, produciendo soledad y precariedad de recursos materiales y culturales para afrontar sus problemas.

El docente constituye una dimensión importante dentro del constructo de lo que es Bienestar estudiantil tal como lo refiere (Mireles Vázquez & García García, 2022), lo anterior se da debido a que es la interacción más inmediata y más prolongada que el estudiante tiene con el docente dentro de la institución educativa tal como lo propone la teoría ecosistémica que esta relacionada con el individuo y su interacción con el contexto o me-

dio ambiente (Ortega Chávez y otros, 2021). En efecto, Bronfenbrenner nos manifiesta que el ambiente modifica el bienestar del ser humano dependiendo de las condiciones psicológicas y de la gestión de la inteligencia emocional siendo el microsistema (Ver figura 2), el entorno inmediato que contiene al individuo con las personas más cercanas como la familia y la escuela o clase, amigos e iglesia. (Bronfenbrenner, 1971; Bronfenbrenner, 1987, Gifre Monreal & Esteban Guitart, 2012)

Figura 11. Teoría ecológica del desarrollo de Bronfenbrenner.

Fuente: (Lifeder, 2020; Hchokr / Pubic domain)

Con la transversalidad se logrará una educación de calidad mejorando el bienestar del estudiante, por eso el docente debe de construir nuevos conocimientos en pro del aprendizaje integro que tome en cuenta los cuatros pilares de la educación como son el aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a ser y aprender a convivir. (Silva-Vera y otros, 2023; Guillén Celis, 2008)

En resumen, el ambiente o ámbitos influyen en la determinación del ser humano pudiendo modificar el bienestar dependiendo de las condiciones psicológicas y la gestión de la inteligencia emocional. (Bronfenbrenner, 1971; Ryff, 1989; Goleman, 2012)

La Escuela de Palo Alto

Pero el impacto del Bienestar Estudiantil, en términos de la teoría de la comunicación, puede ser ideado superficialmente y esto es un riesgo. El sondeo da aportes, así como la teoría científica que se presenta, para fortalecer la idea de que Bienestar Estudiantil no solo sea un departamento de asistencia, lo cual reduciría su potencialidad al plano puramente administrativo.

Aguado (2004) y Erwin Goffman (2013) incorporan la idea de la imagen digital como imagen de la nueva naturaleza de las emociones interpersonales. Si la naturaleza de la comunicación ha cambiado, debe ser este cambio el que también arroje la nueva intersubjetividad comunicacional.

Para ello es fundamental recuperar la fuerza que tienen las micro relaciones sobre el cambio social estructural. De tal modo que lo que articule el campo comunicacionales son componentes de la comunicación, la conducta y la cultura, a nivel de microrelaciones, hoy permitidas por las redes sociales y que, por consecuencia, son los que pueden transformar las habilidades y bases culturales con las que el estudiante puede afrontar su reto académico.

Castro Aniyar en su obra "El arte de la predicción social" reflexionando el futuro del delito y de la política criminal (Castro Aniyar, 2024) es incisivo en declarar la importancia de lo pequeño que reside en lo grande. Esto lo hace en su *teoría de los tres relojes*: el reloj pequeño, el de las micro relaciones, al viento de las modas, el humor, los consejos, las palabras cotidianas, tienen mucho menos capacidad de transformar los otros grandes relojes sociales, como el de las coyunturas (leyes, sistemas de gobiernos, periodos productivos, fases de proyectos sociales) o como el de las estructuras (parentescos, modos de producción, identidades étnicas, religiones, etc.),

pero, solamente el individuo existe en la realidad del reloj más pequeño, el de las situaciones. Por lo tanto su realidad depende de las representaciones cotidianas aunque viva condenado a no poder fácilmente afectar los grandes engranajes de la vida social, histórica y antropológica que le rodea. Por ello, llevar al individuo, que quiere integrarse a una comunidad con éxito, al discurso institucional, a los procesos masivos (a los proyectos de gobierno, por ejemplo), por sí mismos, conducirán a un fracaso, pues tenderá a alienarse del plano de la verdadera realidad donde se desenvuelve la situación de la comunicación: las micro relaciones, hoy auspiciadas por las nuevas tecnologías.

Así, este reloj pequeño, asociable a la dimensión las palabras (el habla), las modas, el *ennui* postmoderno, la función académico-docente, la mediática, entre otros del tipo, correspondería a las representaciones concretas que se materializan en la comunicación.

Paradójicamente para Goffman, este artículo considera pertinente preguntarse si cambios en las prácticas tecnológicas, constitutivas del primer reloj, pueden alcanzar el cambio social en el segundo, o incluso, el tercer reloj. Pero si se aspira al avance del individuo hacia una sociedad competitiva, con nuevos referentes de éxito (Krumsvik, Berrum & Jones, 2018), solo su realidad no proyectada, la realidad concreta de las interrelaciones que le dan realidad y sentido, son los que pueden producir cambios y evoluciones eficientes.

La comunicación, así, deja de ser un puente entre ambientes de la realidad, para verse como una función de la realidad, a través de las funciones del lenguaje, por lo cual, los sujetos se adscriben en un contexto general, como es el mismo lenguaje o conocimiento (Aguado, 2004, p.12-13). La "Sociedad de la Información y del Conocimiento", lo que incluye a las re-

des sociales, la interactividad global, la inteligencia artificial (Xiao, M. & Yi, 2020), la **big data** y la robótica, por ejemplo, proveen de una relevancia epistemológica tal, que son los protagonistas de la nueva revolución cultural del siglo XX y XXI (Aguado, 2004, p.20).

"Para un observador, una serie de comunicaciones puede entenderse como una serie de intercambios en la que los participantes organizan los patrones de interacción, de modo que establecen iniciativas, reacciones, puntos significativos, ritmos de intercambio, etc. Se corresponde con lo que podríamos denominar orden típico de las situaciones comunicativas".

Dado que los clásicos lenguajes computacionales³ son reflejos paralelos de los lenguajes humanos (natural y formal), se transfieren las maneras de pensar de un orden al otro, de manera interactiva.

CONCLUSIÓN

La prueba cuanti-cualitativa presentada, así como la prueba teórica, consolidan la idea de que es fundamental construir el modelo de Bienestar Estudiantil sobre la comunicación, esto es, sobre un modelo de consolidación y desarrollo de relaciones empáticas, de calidez intersubjetiva, apoyo psicológico e integración de identidades, a un nivel centralmente socio emocional. Pero también la prueba teórica advierte que los planos, esto es, los ámbitos de la comunicación tienen que ser transversales: no solo remitirse a la vida comunitaria, sino incluir también el Microsistema, el Mesosistema, el Exosistema, y el Macrosistema.

También se advierte acerca de los peligros de que el departamento de Bienestar Estudiantil se vuelva en solo una entidad administrativa, o de que, por el contrario, trate de enajenar al estudiante de las microrelaciones que constituyen su vida comunitaria, hacia relaciones institucionales, institu-

cionalistas, o masificadas, puesto que de ese modo perderían la oportunidad de las potencialidades que puede brindar en los procesos de cambio cultural e integración.

Es en la etapa universitaria en la cual el adolescente empieza a preocuparse por su futuro y por la cual experimenta ajustes de parte de muchos actores de la sociedad, por ello es vital la consejería académica, apoyo de los padres, redes de apoyo social y demás actores de la sociedad para formar de manera integral al estudiante. (Smith y Zhang, 2009; Bronfenbrenner, 1987).

Los estudiantes ingresan con diferentes motivaciones a la universidad generando emociones que ayudan a articular y consolidar los procesos de aprendizajes haciendo que se aprenda lo que realmente sea significativo. (García-Mera & González Rodríguez, 2022), por otro lado, desde la neurociencia se sabe que el lóbulo prefrontal, donde se gestionan las emociones, la toma de decisiones y el juicio moral, no maduran hasta pasada la edad de ingreso en la universidad siendo necesario el desarrollo integral de los estudiantes universitarios. (García-Mera & González Rodríguez, 2022).

Lo anteriormente mencionado se considera de vital importancia ya que según Prieto (2020), al no lograr los objetivos propuestos, se generan en el estudiante ansiedad y desmotivación causas principales del fracaso o abandono escolar. En las clases los alumnos experimentan diferentes niveles de stress, ansiedad o depresión lo cual reducen su calidad de aprendizaje y disminuyen la capacidad de atención, así como la concentración (Mogg & Bradley, 2016, pág. 95) de las cuales podemos mencionar las siguientes:

- **Stress** generado a la hora de exponer, ya que si sobrepasa un límite de stress se llega a un nivel de ansiedad y ataque de pánico

³ Aun no se incluye el debate sobre lo cuántico, por lo que, por lo pronto, se refiere al analógico y al digital

que imposibilitará las exposiciones del estudiante. (Goleman, 2012).

- Pensamientos vagos: cuando están pensando en algo que no tiene nada que ver con lo que están haciendo, es decir no están enfocados en el presente tal como lo señala Daniel Gilbert, psicólogo dedicado a investigar la felicidad humana, quien manifiesta que el 46,9% del tiempo pensamos en algo que no tiene que ver con lo que está haciendo, relacionándolo con la infelicidad. (El Mundo, 2010)
- Trastorno mental por ansiedad: Se ha estimado que hasta el 20% de los universitarios tienen un trastorno mental, principalmente de ansiedad, del ánimo y consumo de sustancias. Por tratarse de adultos jóvenes, pueden tener factores genéticos que interactúen con los factores ambientales de la universidad, como la carga y la exigencia académica, el respaldo financiero, la interacción social con pares y profesores e incluso experiencias traumáticas como el acoso escolar (Zapata-Ospina y otros, 2021; Bronfenbrenner, 1987.)

La inadaptación educacional y desavenencias con maestros y compañeros, motivaron del 14% de los casos en el servicio de consulta psicológica en la universidad del Rosario de Argentina. (García-Mera & González Rodríguez, 2022).

Tanto la ansiedad, *stress*, y depresión son trastornos que actúan sobre el rendimiento académico y el bienestar emocional (Liliana Zandra y otros, 2018), estableciéndose marcadas diferencias entre ellas siendo las siguientes:

El estrés es un estado persistente de sobre activación que refleja la dificultad constante de enfrentar las demandas de la vida, distinguiendo

como consecuencia de este estado la baja tolerancia a la frustración; El término ansiedad alude a la combinación de distintas manifestaciones físicas y mentales que no son atribuibles a peligros reales, sino que se manifiestan ya sea en forma de crisis o bien como un estado persistente y difuso, pudiendo llegar al pánico; La depresión se presenta como un conjunto de síntomas de predominio afectivo (tristeza patológica, apatía, desesperanza, decaimiento, irritabilidad, sensación subjetiva de malestar e impotencia frente a las exigencias de la vida) (Liliana Zandra y otros, 2018; Román Mella, Vinet, & Alarcón Muñoz, 2014).

Goleman (2012) señala que son los padres y docentes los que mas a menudo presencian el aumento de la tendencia del aislamiento, la depresión, la ira, la falta de disciplina, el nerviosismo, la ansiedad, la impulsividad, y la agresividad, y para ello los educadores deberan "... conseguir una educación integral del estudiante, reconciliando en las aulas a la mente y al corazon..." (Goleman, 2012, pág. 23) .

Existen estudiantes con un gran coeficiente intelectual, sin embargo se dedican a sólo estudiar y realizar actividades como ver televisión que generan ansiedad, sin embargo los alumnos con mediana coeficiente intelectual tienen una mayor inteligencia emocional ya que participaban en actividades sociales, pasear con los amigos y estar con la familia. (Goleman, 2012, pág. 182)

Los principios fundamentales de la inteligencia emocional según Goleman son compatibles a las dimensiones de Bienestar psicológico definido por (Ryff , 1989) siendo éstos la auto-gestión, la conciencia social y la capacidad para manejar las relaciones (Goleman, 2012, pág. 13)

El deporte y la musica contribuyen al bienestar ya que el deporte generan endorfinas que son unas neuro-hormonas que proporcionan bienestar

contribuyendo a destruir el cortisol, una de las hormonas asociadas al estrés, mientras la música activa y estimula el cerebro generando un nivel de bienestar. (Bueno i Torrens, 2019).

Propuesta de modelo

Para la construcción del modelo se escogió la teoría de Mireles y García (2022) quienes describen algunas perspectivas para evaluar los niveles de satisfacción estudiantil en estudiantes universitarios: bienestar de tipo psicológico, laboral y de tipo consumidor.

De los modelos encontrados resulta apropiado la teoría del modelo de Bienestar de 6 dimensiones mencionado por Ryff (1989), siendo estas Autonomía, Autoaceptación, Propósito de vida, Relaciones positivas con otros, Dominio del entorno, Cre-

cimiento personal. El modelo de las seis dimensiones propuesto por Ryff, facilita la evaluación comprensiva del individuo desde una perspectiva de funcionamiento global.

Se escogió la Teoría Ecológica de Bronfenbrenner por la interacción que ejerce el ambiente en el Bienestar además de los principios fundamentales de la inteligencia emocional promulgada por Goleman siendo éstos la autogestión, la conciencia social y la capacidad para manejar las relaciones (Goleman, 2012, pág. 13)

El modelo tendrá 8 dimensiones de los cuales 5 dimensiones tienen que ver con el bienestar psicológico, una con bienestar por parte del docente y las dos del tipo laboral y del consumidor.

Figura 12. Modelo de Bienestar Estudiantil

Recomendaciones puntuales

Se deben de crear políticas de asistencia y preventivos a los estudiantes por medio de salas de Zoom

discretas que proporcionen bienestar.

Es importante que los estudiantes aprendan a balancear sus estudios con las redes de apoyo social y su cuidado personal. No tener herramientas efectivas para el manejo de los cambios en la vida universitaria

puede causarles insatisfacción (Simons, 2002).

Los servicios mínimos que deben de tener el departamento de Bienestar Estudiantil son las leyes y normas emanadas por el Estado Ecuatoriano.

El docente debe de despertar la pasión y el entusiasmo a una generación de estudiantes hieráticos y narcotizados ante la hipnosis del Power Point y para ello se debe de potenciar el bienestar psicosocial por medio de políticas sociales tal como lo indica Bronfenbrenner.

Se debe de realizar una transformación digital de las instituciones de educación superior mediante la provisión de plataformas de aprendizaje en línea que incluyan aspectos y enlaces con el Bienestar estudiantil.

Se deberá crear acciones sociales, deportivas y culturales de la comunidad estudiantil, o como una atención integral para todos los miembros de la comunidad.

Se debe de evitar el síndrome de quemazón entre los universitarios (Gianakos, 2002). Previendo servicios de salud mental y consejería que pudieran ayudar al proceso de ajuste a la vida universitaria.

Los centros de consejería y salud mental en las universidades, deben de ofrecer servicios que mejoren el estado físico y mental de los estudiantes (Schwitzer, 2008).

El estudiante debe de saber que el bienestar individual de cada uno de ellos depende de la búsqueda de parte de ellos en buscar la felicidad colectiva, para ello el docente debe de educar en valores. (Mayol & Gamo, 2023) (Montesori & Borbolla, 2023). El docente debe de transmitir valores morales, así como transmitir orden y disciplina para lograr la armonía humana, evitando de que los pueblos del mundo estén desorganizados en donde cada individuo piensa solamente en su bienestar inmediato. (Montesori & Borbolla, 2023)

Por lo anteriormente mencionado es necesario satisfacer las necesidades psicológicas aumentando la motivación de los estudiantes para sacar el máximo provecho del contexto de aprendizaje en línea mediante prácticas pedagógicas efectivas y un diseño de clima apropiado adecuado. (Shafaq Shah y otros, 2021)

Es necesario profesores exclusivamente para ofrecer asesorías directas (por videollamadas o reuniones de grupos en línea) para proveer apoyo en hábitos de estudios, materias propias de cada carrera y salud mental.

Una regla general utilizada en las investigaciones sobre la comunicación afirma que más del 90% de los mensajes emocionales es de naturaleza no verbal (la inflexión de la voz, la brusquedad de un gesto, etcétera) y que este tipo de mensaje suele captarse de manera inconsciente, sin que el interlocutor repare, por cierto, en la naturaleza de lo que se está comunicando y se limite tan sólo a registrarlo y responder implícitamente. (Goleman, 2012, pág. 189)

Es necesario e imperante a que los docentes dejen de preocuparse por las calificaciones de los estudiantes y mas vale preocuparse por el alfabetismo emocional, mejorar el Bienestar estudiantil.

La depresión dificulta la memoria y la concentración, impidiéndoles prestar atención y asimilar lo que se les enseña. Si no existe ilusión por nada encontrará prácticamente imposible acopiar la energía suficiente para que las lecciones del profesor le estimulen de algún modo (Goleman, 2012, pág. 431)

Es necesario que el docente enseñe transversalmente el desarrollo de habilidades emocionales y sociales emocional, en especial la enseñanza de habilidades tales como la evitación de distracciones, la motivación para el estudio y el control de impulsos que permiten desarrollar la necesaria

atención para que se logre el aprendizaje. (Goleman, 2012, pág. 480)

En cuanto a la formación integral del estudiante, nos referimos al proceso continuo, permanente que debe de realizar una institución educativa que garanticen el desarrollo armónico y coherente de las dimensiones complementarias a la academia, a fin de lograr el desarrollo pleno de todas las características, habilidades y potencialidades de la persona, a fin de que éstas contribuyan a participar en la transformación y mejoramiento de las condiciones sociales de su entorno.

Se recomienda la práctica de actividades de relajación y concentración, como el yoga o el taichí (o el mindfulness, una denominación comercial que se nutre de las técnicas tradicionales de relajación y concentración). Todas estas actividades se basan en un estado de atención concentrada en un objeto externo, nuestro pensamiento o la conciencia misma. (Bueno i Torrens, 2019, pág. 191)

En los procesos educativos, incluidos la memoria y el aprendizaje en las clases se debería dedicar unos ratos, no necesariamente muy largos, a hacer deporte y actividades de relajación. (Bueno i Torrens, 2019)

El docente debe de ayudar a encontrar el talento de los estudiantes y guiarlos a que lo sepan aprovechar para que se sientan satisfechos y preparados (Goleman, 2012, pág. 80) logrando el bienestar estudiantil.

El docente debe de tener en cuenta las inteligencias múltiples definidos por Gardner. Los docentes deben de saber que los estudiantes tienen diferentes inteligencias desarrolladas, se debe de estimular a los estudiantes a participar en actividades sociales, pasear con los amigos y estar con la familia lo que eleva el estado de ánimo.

Las acciones que pueden tomar en cuenta son : creación de conciencia sobre la amistad, la toma de conciencia de las necesidades de

los demás, como se siente uno al ser molestado, como compartir los sentimientos con los amigos, saber controlar los impulsos, la expresión de los sentimientos, la resolución de conflictos, etc.

REFERENCIAS

Agreda, M., Hinojo, M. & Sola, J. (2016). Diseño y validación de un instrumento para evaluar la competencia digital de los docentes en la educación superior española. *Revista de Medios y Educación*, (49): 39-56. <http://dx.doi.org/10.12795/pixel-bit.2016.i49.03>

Aguado, J.M. (2004). *Introducción a las teorías de la comunicación y la información*. Departamento de Información y Documentación Facultad de Comunicación y Documentación. Universidad de Murcia.

Al-Haddad, S., Taleb R.A., Badran, S. (2018) The impact of the education services quality on students' satisfaction: an empirical study at the business schools in Jordan. *International Journal of Business Excellence*, 2018, vol. 14, issue 3, 393-413. https://econpapers.repec.org/article/idsijb-exc/v_3a14_3ay_3a2018_3ai_3a3_3ap_3a393-413.htm

Atlas.ti (2024). Análisis del discurso. *Guía definitiva de la investigación cualitativa - Parte 2: Tratamiento de datos cualitativos*. <https://atlasti.com/es/guias/guia-investigacion-cualitativa-parte-2/analisis-del-discurso>

Arceo Escalante, G., Castillo Ayuso, R., & Luit briceño, J. (2006). Promoción y Difusión de la Salud mental positiva dentro del medio universitario a través de un sitio Web. *Boletín Electrónico de la Asociación Oaxaqueña de Psicología*, 2(3), 137-140. <https://www.imbiomed.com.mx/articulo.php?id=44888>

Arias, María Fernanda, & Lastra, Karina. (2019). Políticas de inclusión en la universidad argentina: el caso de las becas y el bienestar estudiantil

til en la Universidad Nacional de San Martín. Actualidades Investigativas en Educación, 19(1), 246-280. <https://dx.doi.org/10.15517/aie.v19i1.35551>Ballica, M. (2023). *Que es Bienestar*. BI: <https://www.ibo.org/globalassets/new-structure/research/pdfs/what-is-well-being-es.pdf>

Bécue Bertaut, M., Lébart, L., & Salem, A. (2000). *Análisis estadístico de textos*. Milenio.

Boff, L. (2020). *Reflexiones de un viejo teólogo y pensador*. Madrid: Trotta.

Bradt, S. (11 de november de 2010). Wandering mind not a happy mind. *The Harvar Gazette*, pág. 1.

Bronfenbrenner, U. (1971). *La ecología del desarrollo humano*. Barcelona: Paidós.

Bronfenbrenner, U. (1987). *La ecología del desarrollo humano. Cognición y desarrollo humano*. Paidós.

Bueno i Torrens, D. (2019). *Neurociencia para educadores*. OCTAEDRO, S.L.

Carhuancho Mendoza, I. (2 de 5 de 2012). *Metodología para la investigación holística*. Guayaquil: UIDE. Informe de Acción Global sobre Nacimientos Prematuros: : www.who.int/pmnch/media/news/2012/preterm_birth_report/en/index.html

Casanova Romero, I., Paredes Chacín, Í., & Ortega Acurero, E. (2020). Ejes transversales y perfiles por competencia : Una propuesta viable para su ejecución. *TELOS: Revista de Estudios Interdisciplinarios en Ciencias Sociales*, 22(3), 510-527. <https://doi.org/http://www.doi.org/10.36390/te-los223.03>

Castrillón Agudelo, M. (marzo de 2002). Desarrollo disciplinar de la enfermería. *Investigación y Educación en Enfermería*, XX(1), 82-88.

Castro Aniyar, D. (2024). "El arte de la predicción social. Apuntes sobre

el uso de la ciencia y las emociones en sistemas inteligentes de predicción" en Varios Autores *El futuro del delito*. Quito: Editorial Mawil. <https://mawil.us/el-futuro-del-delito-prognosis-y-propuestas-para-el-campo-juridico-y-criminologico-en-el-siglo-xxi/>

CEPAL. (2013). *Lineamientos para incluir la identificación de pueblos indígenas y afrodescendientes en los registros de salud*. Naciones Unidas. https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/35952/1/S20131049_es.pdf

Césari, M. (2007). *Cartografiado de textos protocolo de exploración y visualización de datos textuales aplicados a la minería de*. Universidad Politécnica de Madrid. (Tesis doctoral).

Chaves, F. (2014). *El hombre ecuatoriano y su cultura*. Quito: Ediciones La tierra. Retrieved 15 de 3 de 2021.

Chitgian-Urzuá, V., Urzuá M, A., & Vera-Villaroel, P. (2013). Análisis Preliminar de las Escalas de Bienestar. *Revista Argentina de Clínica Psicológica*, 22(1), 5-14. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=281930494002>

Consejo nacional de planificación. (2017). *Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021*. Quito: Senplades.

El Mundo. (11 de 11 de 2010). Mente que divaga, mente infeliz. *Neurología*. <https://www.elmundo.es/elmundosalud/2010/11/11/neurociencia/1289481239.html>

Espinal Pérez, C. (2014). Sobre la percepción aproximación desde maurice merleau - ponty y arnold gehleN. 7(7), 93-109. http://www.scielo.org.bo/pdf/rfer/v7n7/v7n7_a08.pdf

García-Mera, L., & González Rodríguez, D. (2022). *Educación para la vida : Una apuesta de bienestar por la mente y el corazón de los jóvenes universitarios*. Univer-

sidad del Rosario. <https://doi.org/10.12804/urosa-rio9789587849226>

Gifre Monreal, M., & Esteban Guirtart, M. (2012). Consideraciones educativas de la perspectiva ecológica de Urie Bronfenbrenner. *Contextos Educativos*, 15, 79-92. <https://dugi-doc.udg.edu/handle/10256/8515>

Goffman, E. (2013). *Encounters; Two Studies in the Sociology of Interaction*. Martino Fine Books.

Goleman, D. (2012). *Inteligencia Emocional*. Kairos. <https://editorialkairos.com/catalogo/inteligencia-emocional>

Gómez Gómez, M., & Danglot, C. (2021). Lactante, recién nacido. *Revista Mexicana de Pediatría*, 32-39.

González, R., Fernández, R., & Souto, A. (2017). Perfiles de regulación emocional y estrés académico en estudiantas de fisioterapia. *European Journal of Education and Psychology*, 10, 57-67.

Guillén Celis, J. (2008). ESTUDIO CRÍTICO DE LA OBRA: "LA EDUCACIÓN ENCIERRA UN TESORO". 14(26), 136-167.

Herrero Jaén, S. (2016). Formalización del concepto de salud a través de la lógica: impacto del lenguaje formal en las ciencias de la salud. 10(2). https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1988-348X2016000200006

Herrero Olaizola, J. (2004). La perspectiva ecológica. En J. Herrero Olaizola. Oviedo: Universidad de Oviedo.

Hoffmann, M. V. (10 de 2009). *Conhecimento da família acerca da saúde das crianças de 1 a 5 anos em uma comunidade ribeirinha: subsídios para a enfermagem pediátrica*. SciELO : http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1414-81452009000400009&script=sci_arttext&lng=pt

Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición "Salvador Zubirán". (2021). *Cuidados paliativos neonatales*. <http://www.dolorypaliativos.org/art518.asp>

Inzunza Melo, B., Ortiz Moreira, L., Pérez Villalobos, C., Torres Araneda, G., McColl Calvo, P., Meyer Kother, A., . . . Bustamante Durán, C. (2015). Estructura Factorial y Confiabilidad del Cuestionario de Satisfacción Académica en Estudiantes de Medicina Chilenos. *Revista Iberoamericana de Diagnóstico y Evaluación Psicológica. RIDEP*, 2(40), 73-82. <https://www.aidep.org/sites/default/files/articles/R40/Art7.pdf>

Iserhard, A. R. (2009). *Práticas culturais de cuidados de mulheres mães de recém-nascidos de risco do sul do Brasil*. https://scholar.google.es/scholar?hl=es&as_sdt=0%2C5&q=+Iserhard+A%2C+Bud%C3%B3+M%2C+Neves+E%2C+Badke+M.+Pr%C3%A1ticas+culturais+de+cuidados+de+mulheres+m%C3%A3es+de+rec%C3%A9m-nascidos+de+risco+do+sul+do+brasil.+Escola+Anna+Nery+Revista+de+Enfermagem.+20

Izquierdo Machin, E. (2015). Teoría de Jean Watson y la inteligencia emocional, una visión humana. *Cubana de Enfermería*.

Laza, F., & Cardénas, F. (julio - diciembre de 2008). Una mirada al cuidado en la gestación desde la enfermería transcultural. *Rev Cubana Enfermer v.24 n.3-4 Ciudad de la Habana jul.-dic. 2008*.

Leininger, M. (2002). *Transcultural nursing : concepts, theories, research & practice*. McGraw-Hill.

Lifeder. (6 de marzo de 2020). *Psicología. MODELO ECOLÓGICO DE BRONFENBRENNER: SISTEMAS Y CRÍTICAS*: <https://www.lifeder.com/modelo-ecologico-bronfenbrenner/>

Liliana Zandra, T., González Guevara, E., Gómez Nava, M., & Ramos

Peña, E. (2018). Depresión, ansiedad, y estrés en estudiantes de nuevo ingreso a la Educación Superior. *RESPYN*, 17(4), 41-47. <https://www.medigraphic.com/pdfs/revsalpubnut/spn-2018/spn184e.pdf>

Llonto Acosta, L., & heredia Mondragón, M. (2015). Experiencias del cuidado cultural de madres durante el tratamiento de enfermedad diarreica, Mórrope -2011. *ACC CIETNA*, 1(3), 53-63. http://www.usat.edu.pe/files/revista/acc-cietna/2015-1/ponencia_6.pdf

Macarena, A. (2011). LA IDEA DE CUIDADO EN LEONARDO BOFF. *Tales*, 12.

Manual MSD. (2022). *Características físicas de un recién nacido prematuro*. <https://www.msmanuals.com/es-ec/hogar/multimedia/table/caracter%C3%ADsticas-f%C3%ADsticas-de-un-reci%C3%A9n-nacido-prematuro>

Marrone, D., & Hutz, C. (2019). Motivação Acadêmica e Autoestima Contingente: Relação com Satisfação de Vida, Esperança e Otimismo. *Avaliação Psicológica*, 18(4), 419-428. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.15689/ap.2019.1804.18868.10>

Mayol, A., & Gamó, J. (2023). Los elementos esenciales de la educación: una mirada humanística de la neuroeducación Neuroeducación con mirada humanística. 4(1), 109-125. <https://revistes.ub.edu/index.php/joned/article/view/42979/39675>

Mendoza-Nápoles, C., & Maldonado Santos, E. (2019). Revisión de las teorías y modelos incidentes en el desarrollo. *Revista Electrónica de Psicología Iztacala*, 22(1), 1-24. <https://www.medigraphic.com/pdfs/psicologia/epi-2019/epi191a.pdf>

Ministerio de salud publica Ecuador. (16 de 8 de 2022). *Lactancia materna en el Ecuador*. <https://www.salud.gob.ec/lactancia-materna-en-el-ecuador/#:~:text=EI%20>

77% 25% 20 de 201 a s 20 m a d r e s , % 2 5 % 2 0 y % 2 0 2 3 % 2 5 % 2 C % 2 0 respectivamente.

Mireles Vázquez, M., & García García, J. (2022). Satisfacción estudiantil en universitarios: una revisión sistemática de la literatura. *Revista Educación*, 46(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.15517/revedu.v46i2.47621>

Moberly, S., Wieland Ladewig, P., & London, M. (2006). *Enfermería materno y recién nacido*. Rspaña: McGraw-Hill.

Mogg, K., & Bradley, B. (2016). Anxiety and attention to threat: Cognitive mechanisms and treatment with attention bias modification. *Behaviour Research and Therapy*, 87, 76-108. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.brat.2016.08.001>

Montalván Espinoza, J., Silva Vera, F., Viteri Vera, M., & Pilco Parra, M. (2023). Impacto del confinamiento pandémico en estudiantes universitarios retornando a clases presenciales : una revisión bibliográfica de problemas latentes a partir de la psicología social y la pedagogía. (18), 204-225. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.7901643>

Montalván, J., Pilco-Parra, M., Viteri-Vera, M., & Constantine-Castro, J. (2023). mportancia del bienestar estudiantil y la seguridad en los estudiantes de la Universidad de Guayaquil. *REICOMUNICAR*, 6(12), 267-279. <https://doi.org/https://doi.org/10.46296/rc.v6i12.0155>

Montesori, M., & Borbolla, G. (2023). *Educación y Paz*. Altamarea.

OMS. (2019). *RECOMENDACIONES DE LA OMS SOBRE LA SALUD Y DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS DE LOS ADOLESCENTES*. GINEBRA, SUIZA.: DEPARTAMENTO DE SALUD REPRODUCTIVA E INVESTIGACIONES CONEXAS.

OMS. (19 de 9 de 2020). *Organización Mundial de la Salud*. Mejorar la supervivencia y el bienestar de los re-

cién nacidos: <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/new-borns-reducing-mortality>

OMS. (2023). *Acerca de la OMS*. WHO: <https://www.who.int/es/about/governance/constitution>

opencourseware. (16 de 3 de 2021). *opencourseware*. Ciencias de la Salud: <https://ocw.unican.es/plugin-file.php/1149/course/section/1385/Enfermeria-Tema11%2528IV%2529.pdf>

Organización Panamericana de la Salud. (2 de marzo de 2022). *Organización Panamericana de la salud*. La pandemia por COVID-19 provoca un aumento del 25% en la prevalencia de la ansiedad y la depresión en todo el mundo.: <https://www.paho.org/es/noticias/2-3-2022-pandemia-por-covid-19-provoca-aumento-25-prevalencia-ansiedad-depresion-todo>

Ortega Chávez, W., Pozo Ortega, F., Vásquez Pérez, J., Díaz Zuñiga, E., & Patiño Rivera, A. (2021). *Modelo Ecológico de Bronfenbrenner Aplicado a la Pedagogía*. NSIA Publishing House Editions. https://books.google.com.ec/books?hl=en&lr=&id=ibkoEAAA-QBAJ&oi=fnd&pg=PA4&dq=bronfenbrenner+docente&ots=9v_NZ7h1Fz&sig=OdGpxu7by-wqJAGsPHN2uK-DkyPI&redir_esc=y#v=onepage&q=bronfenbrenner%20docente&f=false

Osorio Guzmán, M., & Prado Romero, C. (2022). Análisis factorial de la Escala de Bienestar Psicológico de Ryff en una muestra de universitarios mexicanos. *8(1)*, 1-11. https://cuved.unam.mx/rdipycs/wp-content/uploads/2022/03/2.-Pruebas-finas_An%C3%A1lisis-factorial-de-la-Escala-de-Bienestar-Psicol%C3%B3gico-de-Ryff-en-universitarios-mexicanos.pdf

Pava, C. (2013). Prácticas de cuidado con el recién nacido prematuro o bajo peso, que ofrecen las madres en el hogar. (*Programa de*

Maestría en Enfermería). Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia. file:///C:/Users/USER/Documents/539568.2013%20recien%20nacido%20-%20copia.pdf.

Prieto, J. (2020). Motivación, ansiedad social, práctica de ejercicio físico y rendimiento académico. *Journal of Sport and Health Research*, *2(1)*, 25-30.

Quespaz, M. &. (2018). Actitudes y prácticas de las madres afroecuatorianas sobre lactancia materna en el Valle del Chota Imbabura. (*Bachelor's thesis*). https://scholar.google.com/scholar?hl=es&as_sdt=0%2C5&q=Actitudes+y+pr%C3%A1cticas+de+las+madres+afroecuatorianas+sobre+lactancia+materna+en+el+Valle+del+Chota+Imbabura+2018&btnG=

Rodriguez M., F., Santos Q., C., Talani O, J., & Tovar R., M. (2014b). Prácticas y creencias culturales acerca del cuidado de niños menores de un año en un grupo de madres de Chocotá, Colombia. *Revista Colombiana de Enfermería*, *9(9)*, 77-87. <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/6547161.pdf>

Rodriguez, R. (2014). Significado del cuidado cultural de la enfermera. *Enfermería investigación y desarrollo*, *20-31*.

Rodríguez, Y., & Berrios, A. (diciembre de 2012). El bienestar psicológico en el proceso de ayuda con estudiantes universitarios1. *Griot*, *5(1)*, 7-17.

Ryan, R., & Deci, E. (2001). ON HAPPINESS AND HUMAN POTENTIALS: A Review of Research on Hedonic and Eudaimonic Well-Being. *Fiske Annual Review of Psychology*, *52(141)*, 141-166. <http://media.rickhanson.net/home/files/papers/HappinessLR.pdf>

Ryff, C. (1989). Happiness is Everything: or is It? Explorations of Meaning of Psychological Well-Be-

ing. *Journal of Personality and Social Psychology*, 57, 1069-1081.

Ryff, C. (1989). La felicidad lo es todo, ¿o no? Exploraciones sobre el significado del bienestar psicológico. *Revista de personalidad y psicología social*, 57(6), 1069-1081. <https://doi.org/https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/0022-3514.57.6.1069>

Salles, V., & Tuirán, R. (1996). El giro cultural en la investigación sobre la familia: un ejemplo con base en el estudio de los mitos. *Sociología*, 11(32), 1-10. <http://www.sociologiamexico.azc.uam.mx/index.php/Sociologia/article/view/630>

Sánchez-López, D., León-Hernández, S., & Barragán-Velásquez, C. (4 de agosto de 2015). Correlación de inteligencia emocional con bienestar psicológico y rendimiento académico en alumnos de licenciatura. 4(15), 126-132. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.riem.2015.04.002>

Sevilla-Godínez, R., García-De Alba, J., & Torres-Mendoza, B. (2021). Creencias de los cuidadores de niños sobre la prevención de lesiones no intencionales, según sus experiencias. *Revista Mexicana de Pediatría*, 88(2), 53-60. <https://doi.org/https://www.scielo.org.mx/pdf/rmp/v88n2/0035-0052-rmp-88-02-53.pdf>

Shafaq Shah, S., Ali Shah, A., Memon, ,, Ahmad Kemal, A., & Soomro, A. (2021). Aprendizaje en línea durante la pandemia de COVID-19: aplicación de la teoría de la autodeterminación en la 'nueva normalidad'. (26), 169-178. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.psicod.2020.12.004>

Silva-Vera, F., Esteves-Fajardo, Z., & Melgar-Ojeda, K. (2023). Formación Integral del Estudiante: Análisis comparativo en modalidad presencial y virtual. 8(1), 172-191. <https://doi.org/https://doi.org/10.35381/r.k.v8i1.2779>

Stover, J., Bruno, F., Uriel, F., Fernandez, L., & Mercedes, M. (2017). Teoría de la Autodeterminación: Una

revisión teórica. *Perspectivas en Psicología*, 105-115.

Téllez López, A., Delgado Herra-da, M., García Horta, J., & Zamarripa Rivera, J. (2021). Teoría de la Auto-determinación. Una perspectiva teórica para el estudio del trabajo social. *Realidades*, 11(2), 9-22. <https://doi.org/https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8408523>

UNICEF. (2020). *El impacto del COVID-19 en la salud mental de adolescentes y jóvenes*. Unicef América Latina y el Caribe: <https://www.unicef.org/lac/el-impacto-del-covid-19-en-la-salud-mental-de-adolescentes-y-j%C3%B3venes>

Urra, E., & Jana, A. (2011). Algunos aspectos esenciales del pensamiento de Jean Watson y su teoría de cuidados transpersonales. *Ciencia y Enfermería*, 11-22. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.4067/S0717-95532011000300002>

Vasconcelos, S., Menezes, P., D Ribeiro, M., & Heitman, E. (5 de febrero de 2021). *Rigor científico y ciencia abierta: desafíos éticos y metodológicos en la investigación cualitativa*. Scielo en Perspectiva: <https://blog.scielo.org/es/2021/02/05/rigor-cientifico-y-ciencia-abierta-desafios-eticos-y-metodologicos-en-la-investigacion-cualitativa/>

Vásquez, C., Gonzalo, H., Rahona, J., & Gómez, D. (2009). Bienestar psicológico y salud: Aportaciones desde la Psicología Positiva. *Anuario de Psicología Clínica y de la Salud*, 5, 15-28. <https://hdl.handle.net/11441/132719>

Vásquez, E. (2010). *Mitología ecuatoriana: un acercamiento a la riqueza inmaterial de nuestras culturas*. Quito: Corporación Editora Nacional.

Velasco, B. (septiembre de 2005). Es la familia una institución natural. *Cuadernos de Bioética*, 359-374.

Vergara-Morales, J., Valle, M., Díaz, A., Matos, L., & Pérez, M.-V.

(2019). Perfiles motivacionales relacionados con la satisfacción académica de estudiantes. *Portal Regional da BVS*, 35(3), 464-471. <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/ibc-190034>

Vielma Rangel, J., & Alonso, L. (2010). El estudio del bienestar psicológico subjetivo. Una breve revisión teórica. *EDUCERE*, 14(49), 265-275. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=35617102003>

Viorato Romero, N., & Reyes García, V. (2019). La ética en la investigación cualitativa. *Cuidarte*, 8(16), 35-43. <https://doi.org/10.22201/fe-si.23958979e.2019.8.16.70389>

Watson, J. (2008). *Nursing: The Philosophy and Science of Caring, revised edition*. Universidad Press of Colorado.

Watson, J. (2009). CARING SCIENCE AND HUMAN CARING THEORY: TRANSFORMING PERSONAL AND PROFESSIONAL PRACTICES OF NURSING AND HEALTH CARE. *Journal of Health and Human Services Administration*, 466-482. <https://www.jstor.org/stable/25790743>

Xiao, M., y Yi, H. (2020). Building an efficient artificial intelligence model for personalized training in colleges and universities. *Computer Applications in Engineering Education*. <https://doi.org/10.1002/cae.22235>

Zapata-Ospina, J., Patino-Lugo, D., Vélez, C., Campos-Ortiz, S., Madrid-Martínez, P., Pemberthy-Quintero, S., . . . Vélez-Marína, V. (2021). Intervenciones para la salud mental de estudiantes universitarios durante la pandemia por COVID-19: una síntesis crítica de la literatura. *50(3)*, 199-213. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.rcp.2021.04.007>